

BIM Benefits in Simulating Complex Underground Construction Sequences Case Study of a Ventilation and Emergency Exit Unit in the São Paulo Metro Basic Design Stage

Guilherme Tavares¹, Willian Rafael Silva², Rodrigo Tamura³, Renata Rohm⁴, Francisco Rubio⁵

¹Maubertec Tecnologia, Brasil, gsilva@maubertec.com.br ²Maubertec Tecnologia, Brasil, wsilva@maubertec.com.br

³Maubertec Tecnologia, Brasil, rtamura@maubertec.com.br ⁴Maubertec Tecnologia, Brasil, rroh@maubertec.com.br

⁵Maubertec Tecnologia, Brasil, frubio@maubertec.com.br

Resumo

O estudo investiga a aplicação do BIM 4D como recurso de apoio ao planejamento de obras subterrâneas, com foco na construção de uma unidade de ventilação e saída de emergência da futura Linha 19 do Metrô de São Paulo. O objetivo central é demonstrar o potencial da simulação temporal na fase de projeto básico, visando reduzir riscos, melhorar a previsibilidade e apoiar a tomada de decisão. A pesquisa adota o método de estudo de caso, desenvolvendo modelos BIM no Autodesk Revit, exportados em formato IFC e integrados ao cronograma executivo no Navisworks. A simulação 4D permitiu representar de forma clara a sequência construtiva, identificar conflitos relevantes, como a passagem do TBM, e aprimorar a comunicação entre equipes. Os resultados evidenciam ganhos em previsibilidade, integração e colaboração, mas também destacam desafios relacionados ao esforço inicial de modelagem, interoperabilidade entre plataformas e baixa maturidade no uso da tecnologia no contexto brasileiro.

Keywords: BIM, 4D, infrastructure, subway.

DOI: [10.5281/zenodo.18436083](https://doi.org/10.5281/zenodo.18436083)

1. Introdução

O desenvolvimento socioeconômico e a estruturação urbana de um território são fortemente influenciados pela sua base de infraestrutura. Seja pela sua presença ou precariedade, ela impacta diretamente indicadores de crescimento econômico e de inclusão social. Fica evidente, portanto, que o fomento à infraestrutura funciona como um catalisador para a prosperidade, permitindo que áreas beneficiadas por investimentos progridam de forma mais célere, em contraste com regiões deficitárias, que encontram maiores obstáculos para seu avanço (Costa & Morais, 2010).

Em resposta ao acelerado crescimento urbano no Brasil, a integração eficaz entre transporte e uso do solo é fundamental. Os sistemas de transporte sobre trilhos são um pilar para essa integração, oferecendo uma solução sustentável que impulsiona a economia e alivia os congestionamentos. Além de benefícios ambientais, como a redução de poluentes, este modal é um vetor de inclusão social e econômica ao facilitar o acesso a serviços essenciais. Essas vantagens estão alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU (Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre Trilhos, 2024).

A execução de infraestruturas subterrâneas em contextos urbanos modernos, como linhas de metrô, representa um dos maiores desafios da engenharia civil. Na análise de Broere (2016), a complexidade não se limita apenas na geotecnia, mas na gestão das interfaces com o denso tecido tridimensional da cidade, que inclui desde fundações vizinhas até redes de serviços essenciais. Essa coexistência impõe severas restrições de espaço e logística, onde cada fase da construção deve ser meticulosamente planejada para garantir a segurança e minimizar a disrupção na superfície. O planejamento, portanto, assume um papel central, mas a natureza interconectada e dinâmica desses desafios frequentemente extrapola a capacidade de análise e visualização dos métodos convencionais baseados em 2D.

O Building Information Modeling (BIM), designado no Brasil como Modelagem da Informação da Construção, tem sido amplamente adotado como recurso de gestão, por oferecer integração entre diferentes disciplinas, compatibilização de projetos e representação digital do ciclo de vida da edificação (Karacigan et al., 2023). Em especial, a dimensão 4D, que associa o modelo tridimensional ao fator tempo, possibilita simulações dinâmicas do processo construtivo. Essas simulações contribuem para reduzir incertezas no planejamento, ampliar a clareza na comunicação com projetistas, gestores e equipes de campo e apoiar a segurança e a eficiência no canteiro de obras (Manzoor et al., 2025).

Para garantir sua plena operação e segurança, as linhas de metrô são compostas por diversas estruturas de apoio, sendo as unidades de ventilação e saída de emergência (VSE) componentes de alta criticidade. Estrategicamente posicionadas na linha, estas estruturas consistem usualmente em poços verticais que estabelecem uma conexão vital entre os túneis e a superfície. Suas funções essenciais e complementares abrangem tanto a ventilação do sistema em operação normal quanto, em emergências, o controle de fumaça e a provisão de uma rota de fuga segura para passageiros (Gabarra, 2016).

O presente estudo delimita-se à aplicação do BIM 4D na simulação construtiva das fases de maior criticidade de uma unidade de ventilação e saída de emergência, elemento essencial para a segurança operacional do metrô. A escolha por focar na implantação da obra, escavações, contenções, impermeabilização e na estrutura interna justifica-se pela alta complexidade e interdependência destas atividades. Dentro deste escopo, o objetivo geral é demonstrar o potencial da simulação 4D na fase de projeto básico como ferramenta de apoio ao planejamento, visando à redução de riscos e inconsistências que possam impactar o projeto executivo e a previsibilidade de custos. Especificamente, a pesquisa busca apresentar as técnicas de modelagem tridimensional que viabilizam a simulação, analisar os benefícios da visualização da sequência construtiva para o planejamento e elencar os desafios inerentes à implementação da metodologia.

Cabe destacar que, principalmente durante a fase do projeto básico, é importante que as metodologias de execução a serem aplicadas permitam uma relativa flexibilidade, para que, quando chegar no momento do refinamento do projeto e execução da obra propriamente dita, seja possível

a convivência com eventuais riscos ou situações críticas. Dessa forma, a modelagem da metodologia construtiva pode auxiliar assegurando que mais de um cenário esteja sendo avaliado.

A escolha do tema justifica-se não só pela importância da expansão de sistemas metroviários e pelo valor científico de se adotar metodologias digitais que aprimoram a tomada de decisão em empreendimentos de infraestrutura, como também pela complexidade da modelagem 4D para obras de grande porte e projetos multidisciplinares.

2. Desenvolvimento

Os empreendimentos de infraestrutura caracterizam-se por sua alta complexidade, exigindo elevados investimentos, extensos prazos de execução e a participação de múltiplos agentes. Desde as fases iniciais, observa-se um fluxo intenso de informações, que se mantém ao longo de todo o ciclo de vida do projeto. Nesse contexto, diferentes stakeholders atuam de forma integrada, demandando constante troca e compartilhamento de dados para assegurar a coordenação e a colaboração entre as partes (Liu et al., 2020).

O planejamento de obras metroviárias apresenta desafios significativos em função da complexidade das atividades envolvidas. A proximidade de edificações existentes e de redes de infraestrutura subterrânea gera riscos constantes, sobretudo porque os canteiros de obras estão, em sua maioria, inseridos em centros urbanos densamente ocupados. Além disso, as condições geológicas e o comportamento do solo impactam diretamente a segurança, já que a execução ocorre abaixo da superfície. A complexidade aumenta ainda mais devido à longa duração dos cronogramas, à diversidade de agentes envolvidos e às interdependências entre suas funções. Soma-se a isso o fato de que os riscos de segurança e as áreas de intervenção se modificam continuamente ao longo da construção, exigindo monitoramento que integre informações espaciais e temporais (Zhou et al., 2013).

Nesse contexto, o uso de tecnologias de visualização em quatro dimensões (modelos 3D associados ao fator tempo, 4D) mostra-se fundamental para apoiar a avaliação e o gerenciamento da segurança em obras dessa natureza. A abordagem interativa de planejamento 4D, apresentada por Zhou et al. (2009), evidencia como a integração de modelos BIM pode transformar a gestão de empreendimentos complexos. No caso específico das construções subterrâneas, caracterizadas por espaços restritos e riscos elevados, a possibilidade de simular sequências construtivas em tempo quase real e promover a colaboração entre disciplinas torna-se essencial para assegurar maior segurança, eficiência e previsibilidade.

A adoção do BIM no setor de Arquitetura, Engenharia, Construção e Operação (AECO) exige a definição de estratégias claras quanto aos usos pretendidos dos modelos digitais. Nesse processo, a análise deve concentrar-se nos resultados almejados, de modo que a equipe de projeto identifique o valor que cada aplicação do BIM pode gerar na fase de operação e, a partir daí, amplie essa avaliação para as etapas anteriores do empreendimento, como construção, projeto e planejamento (Messner et al., 2019).

A concepção dos modelos 4D precede em décadas a sua recente popularização no setor. De acordo com Eastman et al. (2014), as primeiras aplicações foram desenvolvidas já no final dos anos 1980 por grandes organizações que necessitavam gerenciar empreendimentos de alta complexidade. Essa tecnologia, inicialmente restrita a sistemas proprietários, começou a se disseminar comercialmente a partir de meados dos anos 1990, evoluindo para as plataformas utilizadas atualmente.

A implementação do BIM 4D na construção civil oferece uma gama de benefícios estratégicos e operacionais, revolucionando o planejamento e a execução de projetos. Ao integrar o modelo tridimensional ao cronograma, essa metodologia proporciona uma visualização temporal da obra, permitindo que todas as partes interessadas, inclusive a comunidade leiga, compreendam claramente o impacto e o progresso do empreendimento. Essa simulação visual aprimora a comunicação entre equipes e facilita a coordenação de disciplinas no canteiro, otimizando o fluxo de trabalho e o uso de espaços. Além disso, o BIM 4D é uma ferramenta poderosa para a comparação de cronogramas e o

acompanhamento do progresso, permitindo que os gestores identifiquem rapidamente se o projeto está adiantado ou atrasado. A capacidade de prever a logística do canteiro, detectar conflitos antes que ocorram e simular diferentes cenários apoia uma tomada de decisão mais embasada, resultando na otimização do planejamento, na redução de custos, riscos e retrabalhos (Eastman et al., 2014; Silva et al., 2019).

3. Método

A presente pesquisa caracteriza-se como exploratória, de natureza aplicada e conduzida sob uma abordagem quantitativa dos dados. Optou-se pelo delineamento metodológico de estudo de caso, tomando como objeto a construção de uma unidade de ventilação e saída de emergência de metrô, configurada como um caso único e representativo, em consonância com as orientações de Yin (2015) quanto à seleção e ao uso dessa estratégia investigativa. A adoção do estudo de caso justifica-se pela oportunidade de analisar a aplicação da simulação BIM 4D em sua complexidade real, possibilitando uma visão detalhada do fenômeno em seu ambiente de desenvolvimento. Essa abordagem mostrou-se adequada para captar aspectos práticos e desafios específicos relacionados à implementação da tecnologia em obras subterrâneas, elementos que dificilmente seriam revelados por métodos estritamente experimentais ou de natureza exclusivamente teórica.

A Figura 1 apresenta o diagrama da metodologia aplicada neste trabalho, destacando as etapas e os procedimentos que conduziram a realização da pesquisa.

Figura 1 - Delineamento da pesquisa. Fonte: Autoria própria, 2025.

A etapa inicial da pesquisa consistiu em uma revisão aprofundada da literatura, com ênfase na efetividade do BIM 4D para a simulação construtiva, nas metodologias aplicadas e nos desafios documentados em estudos anteriores.

A unidade de Ventilação e Saída de Emergência, pertencente à futura Linha 19 do Metrô de São Paulo, foi selecionada como objeto de análise deste trabalho. O projeto básico da unidade foi desenvolvido pelo Consórcio MNEPIE. Sua implantação, como ilustra a Figura 2, está prevista para a zona sul do município de Guarulhos-SP, em região altamente adensada. As principais características técnicas da estrutura incluem um poço com 38,5 metros de profundidade, aproximadamente 1.537 metros quadrados de área construída, seu posicionamento no eixo do túnel de via e com saída para superfície através de escadas de emergência. A Figura 3 ilustra a representação 3D da edificação.

Figura 2 - Implantação do VSE. Fonte: Autoria própria, 2025.

Figura 3 - Representação 3D do VSE. Fonte: Autoria própria, 2025

A definição da sequência executiva representou uma etapa essencial para o desenvolvimento da simulação 4D, garantindo a correspondência entre o cronograma de atividades, o modelo digital e o processo construtivo real. Para otimizar o gerenciamento e a clareza visual, o cronograma foi

segmentado em seis macroetapas principais. Essa abordagem hierárquica permitiu uma análise mais sistêmica do planejamento e da interdependência entre as diferentes fases do projeto.

A Tabela 1 apresenta o sequenciamento adotado, permitindo visualizar de forma sistemática a ordem das etapas construtivas que fundamentaram a modelagem e a simulação 4D.

Tabela 1 - Sequência construtiva utilizada na simulação 4D.

Atividade	Descrição
1.0	Limpeza e preparação do terreno
1.1	Instalação do canteiro
1.2	Remanejamento de interferências
2.0	Tratamentos do maciço
2.1	Preparação e execução das colunas de jet grouting
2.2	Instalação da instrumentação
2.3	Execução e ativação dos poços de rebaixamento e dispositivos de drenagem
2.4	Execução da viga de coroamento e canaleta de drenagem
3.0	Escavação e revestimento primário
3.1	Escavação da região central do primeiro avanço
3.2	Escavação da periferia do primeiro avanço
3.3	Execução do revestimento primário
3.4	Escavação e execução do revestimento primário com avanços de 1 metro
3.5	Execução do concreto projetado reforçado com fibra
3.6	Execução dos chumbadores no paramento
3.7	Execução do complemento da espessura do revestimento primário
4.0	Impermeabilização e estrutura interna
4.1	Instalação da impermeabilização até o nível 718,205
4.2	Execução da laje de fundo
4.3	Execução do revestimento secundário até o nível 718,205
5.0	Passagem do Tunel Boring Machine (TBM)
5.1	Reaterro com argamassa de couli até o nível 711,902
5.2	Passagem do TBM
5.3	Escavação dos resíduos da argamassa de couli
5.4	Demolição dos anéis do túnel localizados no interior do poço
6.0	Conclusão das estruturas internas
6.1	Execução do restante da impermeabilização
6.2	Execução do restante do revestimento secundário
6.3	Execução das estruturas internas do poço
6.4	Desativação do sistema de rebaixamento

Fonte: Autoria própria, 2025.

Uma vez estabelecida a sequência executiva, procedeu-se à fase de modelagem da informação, que constitui a base geométrica e de dados para a simulação 4D. Utilizando o software Autodesk Revit 2025, foram desenvolvidos os modelos BIM divididos em: elementos de canteiro, tratamento do maciço, escavação e contenção, impermeabilização e as estruturas internas, conforme Figura 4. A premissa fundamental desta etapa foi orientar a modelagem desde o início para os requisitos da simulação temporal, garantindo que a granularidade e a estruturação de cada elemento fossem compatíveis com sua futura associação ao cronograma.

Figura 4 - Modelos BIM produzidos no Autodesk Revit. Fonte: Autoria própria, 2025.

A representação da escavação progressiva do poço é um exemplo prático dessa abordagem. Em vez de modelar um único volume de corte, optou-se por uma técnica de subtração faseada. A partir do Toposolid original, que representava a topografia do terreno, foram criados múltiplos elementos de piso (Floors), cada um com a espessura exata de um avanço de escavação. Ao aplicar a ferramenta Excavate do Revit, esses pisos foram utilizados para subtrair o terreno de forma incremental. Essa estratégia metodológica foi crucial por duas razões principais: primeiro, permitiu uma simulação visual de alta fidelidade, que representa com precisão o avanço real da obra; segundo, tornou possível vincular o parâmetro de volume a cada "piso" de escavação, viabilizando a extração de quantitativos precisos para cada etapa do cronograma, uma informação vital para o planejamento logístico e o controle de custos.

Concluída a modelagem, executou-se à exportação dos modelos para o formato IFC (versão 4.0.2.1), garantindo a interoperabilidade entre plataformas e a preservação das informações do modelo. Nesta etapa, uma decisão metodológica importante foi a utilização da funcionalidade "Split Walls, Columns, and Ducts by Level", aplicada especificamente aos modelos de contenção e de estruturas internas. Este recurso vai ao encontro da estratégia de faseamento adotada para a escavação, pois segmenta automaticamente os elementos verticais por pavimento.

A fase de simulação foi conduzida na plataforma Autodesk Navisworks Manage 2025, para a qual os modelos IFC foram importados. O primeiro procedimento consistiu na criação de conjuntos de seleção (Search Sets), que são filtros inteligentes baseados em propriedades dos elementos. Esses conjuntos foram cuidadosamente configurados para corresponder a cada uma das atividades do sequenciamento executivo. Em seguida, no módulo Timeliner, realizou-se a vinculação entre a geometria (organizada pelos Search Sets) e o tempo (definido pelo cronograma). Essa sincronização resultou na simulação 4D.

4. Resultados

A aplicação da metodologia descrita culminou na geração de um modelo de simulação 4D para o processo construtivo da VSE, conforme Figura 5. A análise deste modelo permitiu a obtenção de resultados práticos que evidenciam o potencial da ferramenta como apoio ao planejamento na fase de projeto básico.

Figura 5 – Modelo 4D na etapa inicial no Autodesk Navisworks. Fonte: Autoria própria, 2025.

O resultado mais imediato e impactante da simulação foi a tradução das ideias do sequenciamento executivo, em uma representação visual clara, dinâmica e intuitiva. A simulação 4D permitiu que a complexa sequência de atividades da construção do poço fosse compreendida de forma clara por todos os envolvidos.

Um dos maiores benefícios da simulação BIM 4D identificados reside em sua capacidade de funcionar como uma plataforma democrática para a comunicação e colaboração entre múltiplas partes interessadas. O modelo 4D traduz o plano de execução em uma linguagem universal: a visual. Ao fazer isso, ele reduz as barreiras disciplinares e permite que todos os envolvidos compartilhem uma compreensão unificada do projeto. Essa transparência transforma a tomada de decisão de um processo reativo e segmentado para um exercício proativo e colaborativo, alinhando expectativas e permitindo que opiniões de diferentes agentes sejam integradas ao planejamento de forma muito mais eficaz e precoce.

O modelo 4D revelou ainda a capacidade da simulação em identificar conflitos que não seriam detectados apenas em modelos tridimensionais. Um exemplo relevante foi a passagem do TBM pelo interior do poço, cuja sobreposição temporal com atividades de escavação e contenção evidenciou a necessidade de ajustes de cronograma para evitar interferências críticas. Essa constatação ilustra a relevância da dimensão temporal como fator determinante no planejamento de obras subterrâneas.

Por outro lado, a implementação também evidenciou desafios que devem ser considerados em futuros projetos. A modelagem orientada ao tempo exigiu um esforço inicial mais intenso, pois foi necessário antecipar dificuldades que poderiam surgir na elaboração do modelo 4D e buscar soluções ainda na fase de modelagem, de modo a evitar retrabalhos posteriores. Ainda que a concepção e engenharia tenham sido preliminarmente desenvolvidos, a modelagem 4D faz com que seja possível visualizar intercorrências, refinando soluções para a metodologia executiva.

Outro ponto de atenção relacionado à aplicação dessa metodologia diz respeito à falta de capacitação profissional. Pesquisa realizada por Grant Thornton, Sienge e ABDI (2022) revelou que, no

contexto brasileiro, apenas 21,5% das organizações participantes utilizavam e compartilhavam modelos BIM com informações em 4D. Esse dado evidencia uma limitação relevante, pois a baixa maturidade no uso da tecnologia pode ampliar os custos de implementação, seja pela necessidade de treinamentos adicionais, seja pela dificuldade de integração entre equipes e processos.

5. Discussões

Os resultados obtidos reforçam que a adoção do BIM 4D em empreendimentos subterrâneos agrega valor significativo ao planejamento e à gestão da obra, sobretudo pela sua capacidade de integrar informações espaciais e temporais em um mesmo ambiente digital. Essa integração se mostrou eficaz na antecipação de interferências e riscos, confirmando as contribuições apontadas por Zhou et al. (2013) quanto ao uso da simulação 4D como ferramenta de apoio à segurança e ao controle de cronogramas.

A principal constatação desta pesquisa é que a dimensão temporal amplia de forma expressiva a previsibilidade do processo construtivo. O caso específico da passagem do TBM demonstrou que a simulação permite identificar conflitos que dificilmente seriam detectados por modelos exclusivamente tridimensionais. Tal evidência reforça o argumento de Eastman et al. (2014) sobre o potencial do BIM 4D em reduzir incertezas e alinhar o planejamento às condições reais de execução.

No entanto, a aplicação prática evidenciou limitações que precisam ser consideradas. A modelagem orientada ao tempo demandou maior esforço inicial dos projetistas, exigindo não apenas domínio das ferramentas digitais, mas também uma compreensão aprofundada da lógica executiva da obra. Esse levantamento converge com as observações de Silva et al. (2019), que destacam a curva de aprendizado e a necessidade de integração interdisciplinar como barreiras recorrentes à implementação.

Apesar dessas barreiras, o estudo reforça o potencial estratégico do BIM 4D como instrumento para democratizar a informação e melhorar a colaboração entre os diferentes stakeholders. A tradução do planejamento executivo em uma linguagem visual acessível facilita a comunicação com profissionais de diferentes áreas, ampliando a transparência dos empreendimentos de infraestrutura.

Por fim, como sugestão para trabalhos futuros, seria relevante explorar a aplicação do BIM 4D na etapa de projeto executivo, ampliando a análise para além da fase básica, abordando outros faseamentos construtivos, de forma a auxiliar a aplicação de possíveis planos de ação, em função de riscos e incertezas.

Nessa perspectiva, a associação com o BIM 5D poderia agregar ainda mais valor, permitindo não apenas a simulação temporal, mas também a integração com aspectos de custos e orçamentos. Tal abordagem possibilitaria uma avaliação mais abrangente da viabilidade do empreendimento, favorecendo o controle financeiro, a redução de incertezas e a tomada de decisões estratégicas ao longo do ciclo de vida da obra.

Referências

- Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre Trilhos. (2024). *O transporte de passageiros sobre trilhos: indutor do desenvolvimento social e econômico*. ANPTRILHOS.
- Broere, W. (2016). Urban underground space: Solving the problems of today's cities. *Tunnelling and Underground Space Technology*, 55, 245–248. <https://doi.org/10.1016/j.tust.2015.11.012>
- Costa, M. A., & Morais, M. d. P. (2010). *Infraestrutura social e urbana no Brasil: Subsídios para uma agenda de pesquisa e formulação de políticas públicas* (Vol. 2). IPEA.
- Eastman, C., Teicholz, P., Sacks, R., & Liston, K. (2014). *Manual de BIM: um guia de modelagem da informação da construção para arquitetos, engenheiros, gerentes, construtores e incorporadores*. Bookman.
- Gabarra, M. M. (2016). *Industrialização e padronização para expansão da rede de metrô de São Paulo*. [Dissertação de Mestrado, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo]. Universidade de São Paulo. <https://doi.org/10.11606/D.16.2017.tde-16022017-103308>

- Grant Thornton Brazil, Sienge, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI). (2022). *Maturidade BIM no Brasil*. <https://plataformabimbr.abdi.com.br/guias-normas/Maturidade BIM no Brasil 2022.pdf>
- Liu, Y., Liu, Y., Lin, M., Zhang, J., Yang, C., Huang, G., Zhang, Y., & Zhao, Q. (2020). Research on application of BIM 5D in communication of project Multi-participants—A case study of Nagpur metro project. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 568(1), 012051. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/568/1/012051>
- Karacigan, A., Ozorhon, B., & Caglayan, S. (2023). A systematic approach to investigate BIM implementation in turkish construction industry. *Journal of Information Technology in Construction*, 28, 306–321. <https://doi.org/10.36680/j.itcon.2023.015>
- Manzoor, B., Charef, R., Antwi-Afari, M. F., Alotaibi, K. S., & Harirchian, E. (2025). Revolutionizing Construction Safety: Unveiling the Digital Potential of Building Information Modeling (BIM). *Buildings*, 15(5), 828. <https://doi.org/10.3390/buildings15050828>
- Messner, J.; Anumba, C.; Dubler, C.; Goodman, S.; Kasprzak, C.; Kreider, R.; Leicht, R.; Saluja, C.; Zikic, N. (2019). *BIM Project Execution Planning Guide (Version 2.2)*. The Pennsylvania State University.
- Silva, P. H., Crippa, J., & Scheer, S. (2019). BIM 4D no planejamento de obras: detalhamento, benefícios e dificuldades. *PARC: Pesquisa Em Arquitetura E Construção*, 10, e019010. <https://doi.org/10.20396/parc.v10i0.8650258>
- Zhou, W., Heesom, D., Georgakis, P., Nwagboso, C., & Feng, A. (2009). An interactive approach to collaborative 4D construction planning. *Journal of Information Technology in Construction*, 14, 30-47, <https://www.itcon.org/2009/5>
- Zhou, Y., Ding, L. Y., & Chen, L. J. (2013). Application of 4D visualization technology for safety management in metro construction. *Automation in Construction*, 34, 25–36. <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2012.10.011>